

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ

Голубова Ольга Сергеевна¹, Лишай Игорь Леонидович²

¹профессор, БНТУ, ²аспирант, БНТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15359146>

Аннотация. В статье установлены ключевые экономические инструменты нормативно-технического регулирования, применяемые в строительной отрасли Республики Беларусь. Проведен анализ механизмов стандартизации, технического нормирования и сертификации, выявлено их влияние на качество строительства, инвестиционную привлекательность и снижение эксплуатационных затрат. Сделан вывод о значимости гармонизации национальных норм с международными стандартами для повышения конкурентоспособности и устойчивости строительного сектора. Определены направления дальнейшего совершенствования системы нормативно-технического регулирования с учетом экономических приоритетов Беларуси.

Ключевые слова: экономические инструменты, нормативно-техническое регулирование, строительство и эксплуатация зданий.

Abstract. The article identifies key economic instruments of normative and technical regulation applied in the construction industry of the Republic of Belarus. The analysis of standardization mechanisms, technical regulation and certification is conducted, their impact on the quality of construction, investment attractiveness and reduction of operating costs is revealed. A conclusion is made on the importance of harmonizing national norms with international standards to improve the competitiveness and sustainability of the construction sector. The directions for further improvement of the system of normative and technical regulation are determined taking into account the economic priorities of Belarus.

Keywords: economic instruments, normative and technical regulation, construction and operation of buildings.

Annotatsiya. Maqolada Belarus Respublikasi qurilish sohasida qo'llaniladigan normativ-texnik tartibga solishning asosiy iqtisodiy vositalari aniqlangan. Standartlashtirish, texnik jihatdan tartibga solish va sertifikatlashtirish mexanizmlari tahlili o'tkazilib, ularning qurilish sifati, investitsiya jozibadorligi va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirishga ta'siri aniqlandi. Qurilish sohasining raqobatbardoshligi va barqarorligini oshirish uchun milliy me'yorlarni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish muhimligi haqida xulosa qilinadi. Belorussiyaning iqtisodiy ustuvorliklarini inobatga olgan holda me'yoriy-texnik tizimni yanada takomillashtirish yo'nalishlari belgilandi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy asboblari, normativ-texnik tartibga solish, binolarni qurish va ulardan foydalanish.

Строительная отрасль Республики Беларусь играет ключевую роль в развитии национальной экономики, обеспечивая создание объектов недвижимости жилого и нежилого фонда. Эффективное нормативно-техническое регулирование в строительстве способствует повышению качества и безопасности объектов, а также оптимизации затрат на их возведение и эксплуатацию. Использование экономических инструментов в данной

сфере позволяет гармонизировать требования стандартов с реальными возможностями участников строительного процесса.

Целью данной статьи является анализ существующих экономических механизмов нормативно-технического регулирования в строительной отрасли Республики Беларусь, выявление их влияния на экономические показатели и предложение направлений для дальнейшего развития.

В Республике Беларусь действует система технического нормирования и стандартизации в строительстве [1, 2], включающая строительные нормы (СН), технические кодексы установившейся практики (ТКП), государственные стандарты (СТБ), а также межгосударственные стандарты (ГОСТ). Данная система, формируемая РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» оказывает прямое влияние на себестоимость строительной продукции, сроки реализации проектов, а также на эксплуатационные расходы в течение жизненного цикла здания.

РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» подведомственна Минстройархитектуры Республики Беларусь, в обязанности которой входит регулирование всех вопросов технического нормирования и стандартизации в строительстве. «На базе РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» созданы и функционируют 16 технических комитетов по техническому нормированию и стандартизации» [3]. С экономической точки зрения, нормативные требования обеспечивают предсказуемость и управляемость затрат, особенно при применении типовых проектных решений, энергоэффективных технологий и материалов с заданными характеристиками. Вместе с тем, чрезмерная зарегулированность или устаревшие нормы могут приводить к увеличению затрат и снижению гибкости в проектных решениях. Поэтому так важно учитывать влияние технического нормирования не только на физические аспекты строительства и эксплуатации, но и на экономическую среду интересов бизнеса и населения.

Экономические инструменты нормативно-технического регулирования строительства и эксплуатации зданий в Беларуси, включают:

– оценку экономической эффективности нормативных документов при их разработке или актуализации (в том числе технико-экономическое обоснование введения этих норм регулирования);

– механизмы сертификации и аккредитации, влияющие на допуск к рынку строительной продукции и услуг, возможности экспорта строительных материалов и услуг;

– инструменты государственно-частного партнерства, стимулирующие внедрение инновационных технических решений с учетом нормативных требований;

– программы государственной поддержки энергоэффективного и «зелёного» строительства;

– систему классификаторов и сметного нормирования, обеспечивающую единый подход к расчету стоимости строительства и затрат на эксплуатацию объектов.

Примером успешного применения является внедрение энергоэффективных стандартов при строительстве многоквартирных жилых домов с последующим снижением затрат на отопление (по данным Минстройархитектуры, снижение эксплуатационных затрат достигает 20–30 %).

Как это отмечается рядом ученых [4-7] для повышения экономической привлекательности строительства необходимо обеспечить гармонизацию национальных стандартов с международными. Республика Беларусь в последние годы активно участвует

в адаптации европейских строительных норм (EN), что облегчает участие белорусских организаций в трансграничных проектах и экспорт строительных услуг.

Одновременно необходимо сохранять национальную специфику, связанную с климатическими, экономическими и технологическими условиями. Комбинированный подход позволяет минимизировать затраты на разработку индивидуальных технических решений и гарантирует соответствие международным требованиям.

Для дальнейшего совершенствования экономических механизмов нормативно-технического регулирования в Республике Беларусь целесообразно:

– активизировать переход к оценке затрат жизненного цикла объекта недвижимости, как основе для нормирования и оценки экономической эффективности;

– внедрить цифровые платформы мониторинга использования технических нормативов и оценки их воздействия на показатели экономической эффективности строительства;

– развивать институт добровольной сертификации, позволяющий стимулировать лучшие практики без избыточного давления со стороны органов государственного управления;

– усилить диалог между государственными органами, бизнесом и научными учреждениями в процессе нормотворчества.

Таким образом, в Республике Беларусь нормативно-техническое регулирование в строительстве всё активнее интегрируется с экономическими инструментами, направленными на повышение эффективности, качества и устойчивости строительного комплекса страны. Использование таких механизмов, как технико-экономическое обоснование, стандартизация, сертификация и гармонизация норм, обеспечивает планомерное развитие отрасли и создает предпосылки для привлечения новых инвестиций. Планируется, что усиление экономического подхода к нормированию станет ключевым фактором устойчивого роста строительного сектора.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. О техническом нормировании и стандартизации. Закон Республики Беларусь от 05.01.2004 № 262-3 // *іlex* : информ. правовая система (дата обращения: 03.04.2025).
2. Программа развития строительной отрасли Республики Беларусь на 2021–2025 гг. – Минстройархитектуры РБ, 2020. // *іlex* : информ. правовая система (дата обращения: 03.04.2025).
3. РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Официальный сайт. URL: <https://stn.by/about/about>. (дата обращения: 10.04.2025).
4. Подлесный, В. Е. Экономическая эффективность технического регулирования в строительстве // В. Е. Подлесный / Строительство и экономика. – 2023– № 4 – с. 14-16.
5. Ларионова Ю. В., Пасяда В. И. К вопросу о формировании системы технического регулирования в экологическом домостроении // Экономика образования. – 2012. – №. 4. – С. 129-143.
6. Дмитриев А. Н., Гурьев В. В., Лысов Д. А. Развитие технического регулирования как нормативного регулятора в системе управления проектами строительной отрасли, обеспечивающего безопасность и повышение эффективности строительной продукции // Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании. – 2016. – С. 77-85.

7. Ташибеков Т. Ч. Формирование государственной политики технического регулирования в строительстве //Регион: государственное и муниципальное управление. – 2017. – №. 2. – С. 7-7.